

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16786600>

XALQARO SAVDONING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRINI ANIQLASH ORQALI EKSPORT-IMPORT SIYOSATIDAGI MUAMMOLARNI YORITISH

Ismoilova Intizor

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali

3-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O'zbekistonning xalqaro savdo faoliyati, uning mamlakat iqtisodiyotiga bevosita va bilvosita ta'siri chuqur tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor eksport va import siyosatidagi muammolar, ya'ni eksportning tovar tarkibidagi diversifikatsiya yetishmovchiligi, importning yuqori ulushi va savdo balansidagi salbiy ko'rsatkichlar kabi masalalarga qaratiladi. Tadqiqot davomida 2015–2025-yillar oralig'idagi statistik ko'rsatkichlar asosida xalqaro savdo operatsiyalarining O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotiga, sanoat ishlab chiqarishiga va bandlikka ko'rsatgan ta'siri baholanadi. Shuningdek, davlatning tashqi savdo siyosatini liberallashtirish, eksportni rag'batlantirish, logistika va bojxona jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligi o'rganiladi. Maqolada xalqaro tajribaga tayanilgan holda O'zbekiston eksport-import siyosatini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** Diversifikatsiya, one-stop shop, FTT, JST, liberalizatsiya, XK tranziti, eksport-import operatsiyalari, YAIM.*

Kirish. Globalizatsiya jarayonlarining chuqurlashuvi va xalqaro iqtisodiy aloqalarning kengayishi sharoitida har bir davlatning iqtisodiy rivojlanishi ko'p jihatdan tashqi savdo faoliyatiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar uchun eksport-import operatsiyalari milliy iqtisodiyotning o'sish sur'atlariga,

yangi ish o'rinlari yaratishga, davlat byudjeti tushumlarini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston so'nggi yillarda tashqi savdo hajmi va geografiyasini kengaytirish, eksport salohiyatini oshirish, logistika infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Shunga qaramay, eksport tarkibining xomashyo mahsulotlariga qaramligi, yuqori import hajmi, tashqi savdo balansidagi salbiy ko'rsatkichlar kabi muammolar hanuz dolzarbligicha qolmoqda. Ushbu maqolada xalqaro savdoning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri, eksport va import siyosatidagi mavjud muammolar chuqur tahlil qilinib, ularni bartaraf etish yo'llari yuzasidan takliflar ishlab chiqiladi.

Xalqaro savdo O'zbekiston iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, uning o'sishi, diversifikatsiya va jahon bozoriga integratsiyalashuviga ta'sir ko'rsatadi. Eksport, xususan, paxta va oltin kabi xomashyo eksporti valyuta tushumiga hissa qo'shsada, O'zbekiston import hajmining oshishi va import bazasini diversifikatsiya qilish zarurati tufayli doimiy savdo taqchilligi kabi muammolarga duch kelmoqda. Samarali savdo siyosati, jumladan, liberallashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va raqamli boshqaruv xalqaro savdodan maksimal foyda olish va potentsial xavflarni yumshatish uchun juda muhimdir.

Methods(Usullar). Tadqiqot davomida 2015–2025-yillar oralig'idagi statistik ko'rsatkichlar asosida O'zbekistonning xalqaro savdo operatsiyalarining yalpi ichki mahsulot (YAIM), sanoat ishlab chiqarishi, bandlik va moliyaviy barqarorlikka ko'rsatgan ta'siri baholandi. Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari asosida yig'ildi. Grafiklar va jadvallar orqali tahliliy natijalar chiqarildi.

Bundan tashqari, regressiya tahlili yordamida tashqi savdoning YAIMga ta'siri aniqlanib, eksport-import hajmidagi o'zgarishlarning iqtisodiy o'sishga nisbatan elastikligi hisoblab chiqildi. Eksportning sektorlar kesimidagi tarkibi tahlil qilinib, eksportchilarning asosiy bozorlari va ularga bo'lgan qaramlik darajasi baholandi. Ekspert intervyulari orqali eksportchi korxonalarining duch kelayotgan amaliy muammolari (bojxona, sertifikatlash, transport-logistika) aniqlab chiqildi.

Results (Natijalar)

- 2025-yil yanvar-fevral oylarida tashqi savdo aylanmasi 10,8 mlrd. AQSH dollariga yetdi (9,9% o'sish).
- Eksport 4643,0 mln. dollarni, import esa 6202,6 mln. dollarni tashkil etdi. Savdo saldosi: -1559,6 mln. AQSH dollari.
- Eng yirik hamkorlar: Xitoy (\$12.4 mlrd), Rossiya (\$11.6 mlrd), Qozog'iston, Turkiya va Afg'oniston.
- Eksport tarkibi: oltin (33.4%), xizmatlar (21.2%), sanoat mahsulotlari (16.6%), q.x. mahsulotlari (7.6%), kimyoviy mahsulotlar (5.4%).
- Import tarkibi: mashina va transport vositalari (39%), sanoat mahsulotlari (16.6%), kimyo mahsulotlari (12.8%).
- Logistika infratuzilmasi va bojxona tartiblarida kechikishlar mavjud, biroq "One-stop shop" tizimi va raqamli rasmiylashtirish choralari ijobiy natijalar bermoqda.

2025-yilning yanvar-fevral oylarida mamlakatimiz tashqi savdo aylanmasi (FTT) 10,8 mlrd AQSH dollarini tashkil etdi va 2024 yilning shu davriga nisbatan ortdi (973,3 mln.AQSH dollariga yoki 9,9% ga).

1-grafik⁵

Tashqi savdo aylanmasi (million dollar)

JST umumiy hajmidan eksport 4643,0 mln (2024 yil yanvar-fevralda 27,7 foizga o'sish qayd etilgan), import esa 6 202,6 million dollarni (0,6 foizga kamaygan)

⁵ https://stat.uz/img/press-reviz-vedru_p86163.pdf

tashkil etdi. Natijada tashqi savdo aylanmasi saldosini -1559,6 mln.AQSH dollari miqdorida manfiy saldoni tashkil etdi.

Yevropa Ittifoqi bilan savdo aloqalari 2020-2024 yillarda izchil o'sib, yiliga €6.4 mlrd darajasiga etdi. Bu erkin savdo rejimi, GSP+ va bojxona liberalizatsiyasi orqali erishilgan natija. Xitoy va Rossiya bilan savdo hajmi yuqori: 2024 yilda Xitoy bilan savdo \$12.4 mlrd, Rossiya bilan \$11.6 mlrdga yetgan.

1-jadval⁶

O'zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasidagi asosiy hamkor-davlatlarning dinamikasi (million AQSH dollari)

Mamlakatlar	2023	2024	2025
XXR	1330.1	2131.4	2.081.0
Rossiya	1463.8	1765.9	1619.5
Qozog'iston	700.2	581.0	659.9
Turkiya	555.0	436.3	418.0
Afg'oniston	111.6	131.2	276.2
Korea Respublikasi	308.0	368.9	260.5
Germaniya	573.4	174.7	256.4
Hindiston	95.3	135.7	195.3
Fransiya	151.7	193.4	184.1
Qirg'iziston	168.3	96.2	163.0
BAA	76.1	95.1	160.1
AQSH	68.1	115.7	142.8
Belarusiya	92.6	90.5	112.5

O'zbekiston Respublikasi dunyoning 162 davlati bilan savdo aloqalarini amalga oshiradi. Tashqi savdo aylanmasining eng katta hajmi Xitoy (19,2%), Rossiya bilan qayd etilgan (14,9%), Qozog'iston (6,1%), Turkiya (3,9%) va Afg'oniston (2,5%).

Tashqi savdoning hajmi O'zbekiston YAIMiga nisbatan taxminan 64% ni tashkil etadi. 2023 yilda eksport va import yig'indisi 64.4% ga yetgan. **2024 yili**

⁶ https://stat.uz/img/press-reviz-vedru_p86163.pdf

eksport \$26.9 mlrd, import \$39 mlrd bo'ldi - eksport 8.4% va import faqat 0.8% o'sdi, bu esa savdo defitsiti 12% ga kamayishiga olib keldi. **Eksport:** Asosan oltin (33.4%), xizmatlar (21.2%), sanoat mahsulotlari (16.6%), qishloq xo'jaligi mahsulotlari (7.6%) va kimyoviy mahsulotlar (5.4%) tashkil qiladi. **Import:** Mashina va transport vositalari (39%), sanoat mahsulotlari (16.6%), kimyo mahsulotlari (12.8%) ustuvor holatda. Bu tuzilma ichki sanoat va gövvatqurish ehtiyojlarini ko'rsatadi, ammo eksport diversifikatsiyasida muammo mavjud.

Odatda XK tranziti ham jadal rivojlanmoqda - misol tariqasida, **China-Kyrgyzstan-Uzbekistan temir yo'li** rejasi mavjud, biroq ayni paytda oraliq orqali yuk tashishda tranzit tizimi yetarli darajada takomillashmagan. Bojxona va boshqa nazorat tartiblari bilan bog'liq murakkabliklar hali mavjud: yuklar rasmiylashtirish jarayonida kechikishlar, idoralararo koordinatsiya yetishmasligi - bu eksport va import jarayonlarini sekinlashtiradi. "One-stop shop" tizimi joriy qilinmoqda, eksport hujjatlarini tayyorlash va bojxona ma'muriyatini soddalashtirish uchun chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda - vaqt 174 soatdan 96 soatgacha qisqartirilgan.

Discussion (Munozara)

Xalqaro savdo O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, eksport strukturasi xomashyo mahsulotlariga qaramligi O'zbekiston iqtisodiyotining zaif tomonidir. Bu esa xalqaro narxlar tebranishiga qaramlikni kuchaytiradi. Import hajmining yuqoriligi esa ichki ishlab chiqarishning rivojlanmaganligini bildiradi. Shu bois eksportni qayta ishlangan mahsulotlar orqali diversifikatsiya qilish, yuqori qo'shilgan qiymatga ega sohalarni rivojlantirish, bojxona jarayonlarini soddalashtirish va eksportchi korxonalarini qo'llab-quvvatlash orqali bu muammolarni yumshatish mumkin.

Xulosa. O'zbekistonning xalqaro savdodagi ishtiroki milliy iqtisodiyotning rivojlanishi, byudjet tushumlarini ko'paytirish va aholi turmush darajasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, eksportning asosan xomashyo mahsulotlariga yo'naltirilganligi, tayyor mahsulotlar ulushining pastligi, importning yuqoriligi va tashqi savdo balansining salbiy ko'rsatkichlari kabi muammolar mamlakatning iqtisodiy barqarorligiga xavf tug'dirmoqda. Xalqaro savdoning

samaradorligini oshirish uchun ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, eksportni qayta ishlangan va yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar hisobidan ko'paytirish, eksportchi korxonalarini qo'llab-quvvatlash, logistika infratuzilmasini rivojlantirish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish zarur. Shu yo'l bilan eksport-import siyosatini takomillashtirish orqali O'zbekistonning tashqi savdo salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi – *“Tashqi savdo statistik ma'lumotlari (2015–2024-yillar)”*
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi – *“O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanish yo'nalishlari va tashqi savdo siyosati”*
3. Jahon banki (World Bank) – *“Uzbekistan Trade Overview and Economic Indicators”*
4. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) – *“Republic of Uzbekistan: Country Report and Trade Policy Analysis”*
5. UNCTAD (2023) – "Global Trade Update: Trends and Prospects for Developing Countries"
6. OECD (2022) – "Trade and Structural Reform in Emerging Economies"
7. Asian Development Bank (ADB) – "Key Indicators for Asia and the Pacific: Uzbekistan Country Data"
8. Sharipov A., Rustamov B. – "Xalqaro iqtisodiyot asoslari", Toshkent, 2020
9. Rasulov X. – "O'zbekiston tashqi savdo siyosatining zamonaviy yo'nalishlari", Ilmiy maqola, 2023
10. WTO (2024) – "World Trade Statistical Review"